

**INDIVIDUALLIKNING IJODKORLIK VA JAMIYATDAGI
FUNKSIONAL O'RNI
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В
ТВОРЧЕСТВЕ И ОБЩЕСТВЕ
THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF INDIVIDUALITY IN
CREATIVITY AND SOCIETY**

**Urinbayev Isroiljon Kadirjonovich
Andijon davlat universiteti,
"Tasviriy va amaliy san'at"
kafedrası katta o'qituvchisi.**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada san'at va ijodkorlik, ularning ijtimoiy muhit bilan aloqasi va san'atning kommunikativ vazifalari tahlil qilinadi. Ijodkorning o'ziga xosligi va ijodiy erkinligi san'at rivojida muhim omil ekani, individuallikning me'yordan oshishi ijtimoiy aloqalarning susayishiga olib kelishi mumkinligi ko'rsatib beriladi. Maqolada zamonaviy san'atda individuallik va kollektivlikning o'zaro ta'siri, shaxsiy ekspressiya va jamiyat bilan mulqot o'rtasidagi muvozanat, shuningdek, eksperimental san'at va yangi yo'nalishlarning shakllanishi haqida fikr yuritiladi. Maqola yakunida esa san'atda individuallik va jamiyat talablarini uyg'unlashtirish zarurligini asoslanadi.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются искусство и творчество, их связь с социальной средой и коммуникативные функции искусства. Показано, что уникальность художника и его творческая свобода являются важными факторами развития искусства, а чрезмерная индивидуальность может привести к ослаблению социальных связей. В статье рассматривается взаимодействие индивидуальности и коллективности в современном искусстве, баланс между личной экспрессией и коммуникацией с обществом, а также формирование экспериментального искусства и новых направлений. В заключении обосновывается необходимость гармонизации индивидуальности и общественных требований в искусстве.*

***Annotation:** This article analyzes art and creativity, their connection with the social environment, and the communicative functions of art. It highlights that the uniqueness of an artist and their creative freedom are crucial factors in the development of art, while excessive individuality may lead to the weakening of social ties. The article examines the interaction between individuality and collectivity in contemporary art, the balance between personal expression and communication with society, as well as the formation of experimental art and new directions. In conclusion, it substantiates the necessity of harmonizing individuality with societal demands in art.*

***Kalit so'zlar:** Individuallik, ijodkorlik, san'at, jamiyat, shaxsiy ekspressiya, ijtimoiy muhit, eksperimental san'at, kommunikatsiya, innovatsiya, madaniyat.*

***Ключевые слова:** Индивидуальность, творчество, искусство, общество, личная экспрессия, социальная среда, экспериментальное искусство, коммуникация, инновация, культура.*

***Key words:** Individuality, creativity, art, society, personal expression, social environment, experimental art, communication, innovation, culture.*

San'at va ijod — bu nafaqat shaxsiy ifoda vositasi, balki jamiyat bilan uzviy bog'liq hodisadir. Ijodkorning individualligi unga o'z ovozi topish, o'ziga xos uslubni shakllantirish va san'at orqali o'z dunyoqarashini namoyon etish imkoniyatini beradi. Binobarin, san'at va ijod inson tafakkuri va his-tuyg'ularining eng yuksak ifodasi sifatida qadrlanadi. Zero, har bir ijodkor o'z uslubiga, dunyoqarashiga va san'atga yondashuviga ega bo'lib, aynan shu betakrorlik tufayli san'at olamida o'zining o'rnini topadi. Ijodning ildizi inson shaxsiyati va ichki kechinmalari bilan bevosita bog'liq bo'lgani uchun, har bir san'at asari o'ziga xos ruh va falsafani mujassamlashtiradi. Ushbu maqolada haddan tashqari individuallikning ijodiy jarayonga ta'siri, ijodkorning jamiyat bilan bog'liqligi va san'atning ijtimoiy muhitga integratsiyasi masalalari tahlil qilinadi. Individuallik san'atni boyituvchi kuchmi yoki ijodkorni jamiyatdan uzoqlashtiruvchi omilmi — bu savolga javob izlash ushbu tadqiqotning asosiy maqsadidir.

Azaldan, ijodkorlarning individualligi san'atning rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynagan. Bu masala san'atning ijtimoiy vazifasi va ijodkorning jamiyat bilan bog'liqligi nuqtayi nazaridan muhim tahlilni talab qiladi.

Ijodiy individuallik san'atning innovatsion va yangilik kashf etuvchi xususiyatini ta'minlaydi. Har bir ijodkor o'ziga xos uslub yaratib, san'atga yangi tamoyillar olib kirishi mumkin.

Ijodiy individuallik zamonaviy san'atning rivoji uchun muhim hisoblanadi. Tarixga nazar tashlasak, Leonardo da Vinchi, Mikelanjelo Buonarroti, Rafael Santi, Rembrandt Harmenszoon van Rijn kabi buyuk san'atkorlar o'zlarining yagonaligi, betakror uslubi va o'zgacha qarashlari orqali san'atga ulkan hissa qo'shganini ko'ramiz. Bu ijodkorlar nafaqat o'zlarini namoyon etgan, balki jamiyatga ta'sir ko'rsatib, san'at taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqqan.

Ijodiy o'ziga xoslik nafaqat san'atning rivoji, balki ijodkorning o'zini anglash jarayonida ham muhimdir. San'atkor shaxsiy fikri va his-tuyg'ulari orqali o'z ijodini shakllantiradi. Har bir ijodiy asar san'atkorning ichki dunyosini aks ettirib, uning shaxsiy kechinmalari, tajribalari va dunyoqarashini ifoda etib, o'z hissiyotlarini turli uslublar orqali namoyon etadi. Shuningdek, ijod jarayonida eksperimental yondashuvlar, yangi ifoda

vositlari va kontseptual g'oyalar aynan ijodkorning o'ziga xosligini namoyon etish istagi orqali paydo bo'ladi. San'at tarixi davomida individuallik ijodkorlarning o'ziga xos yo'nalish yaratishiga imkon bergan. Masalan, Pablo Pikasso kubizmni shakllantirib, tasviriy san'atda inqilob qilgan bo'lsa, Van Gog, Edvard Munk kabi rassomlar o'z his-tuyg'ularini rang va kompozitsiya vositasida ifoda etib, o'z ichki dunyolarini ochib bergan. Frida Kahlning ijodi esa shaxsiy kechinmalar va hayotiy tajribalar bilan bog'liq bo'lib, uning san'ati o'z biografiyasini vizual hikoya qilishning yorqin namunasidir.

San'atkor jamiyatdagi muammolarni, insoniy tajribalarni va shaxsiy qarashlarini san'at orqali aks ettiradi. Bu borada, realizm san'atning eng kuchli va ta'sirchan yo'nalishlaridan biri bo'lib, jamiyatdagi voqelikni imkon qadar haqqoniy aks ettirishga asoslanadi. XIX asrda realizm adabiyot va tasviriy san'atda rivojlanib, romantik idealizmdan farqli o'laroq, real hayotni, ijtimoiy sinflarni va oddiy odamlarning hayotini tasvirlashga e'tibor qaratdi. Adabiyotda realizm vakillaridan Fyodor Dostoyevskiy, Lev Tolstoy, Gustave Flaubert kabi yozuvchilar inson ruhiyatini va jamiyat muammolarini aniq aks ettirib, realizmni rivojlantirishga hissa qo'shdilar. Ularning asarlari insonning ichki kechinmalari va ijtimoiy muammolarni o'rganishga imkon berdi. Tasviriy san'atda realizm vakillari Gustave Courbet va Ilya Repin kabi rassomlar oddiy insonlarning hayotini, mehnat sharoitlarini va ijtimoiy muhitni haqqoniy aks ettirishga intildilar. Ularning ishlarida ijtimoiy qatlamlarning muammolari ko'rsatilgan.

XX asrda esa san'atning turli yo'nalishlarida eksperimental yondashuvlar, yangicha uslublar va yangi ifoda vositalari paydo bo'ldi. Va aynan individuallik san'atda o'ziga xos yo'nalishlarni yaratish, yangi tamoyillarni shakllantirish va ijodkorning o'zligini namoyon etish imkonini bergan. Misol tariqasida abstrakt ekspressionizm, dadaizm va surrealizm oqimlari aynan ijodkorlarning individualligiga asoslangan holda shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yo'nalishlar an'anaviy tasviriy san'atdan chetlanib, inson tafakkuri va hissiyotlarini yangi, radikal usullar bilan ifodalashga harakat qildi. Masalan, dadaistlar so'z, tasvir va harakatni sintez qilib, zamonaviy san'atga muqobil yondashuvni taklif qilishdi. Eksperimental san'at

orqali zamonaviy san'atda turli yangi yo'nalishlar shakllandi:

- Performans san'ati – san'atni harakat, vaqt va auditoriya bilan bevosita muloqot orqali namoyon qilishga asoslansa;

- Konseptual san'at – g'oya markaziy rol o'ynaydigan san'at turi bo'lib, ijodiy mahsulotni emas, balki fikrni san'atga aylantirishga asoslanadi;

- Installatsiya san'ati – san'atni makon bilan uyg'unlashtirib, ko'pchilikka bevosita ta'sir etadigan shaklda yaratishga asoslanadi.

- Yangi media san'ati – raqamli texnologiyalar, virtual reallik va sun'iy intellekt asosida san'at yaratiladi.

Eksperimental san'at ijodkorlarga cheklovlarsiz ijod qilish imkonini beradi va san'atni yangilashga yordam beradi. Qisqa qilib aytganda, eksperimental san'at ijodiy erkinlik va yangi san'at shakllarining paydo bo'lishiga sabab bo'lib, zamonaviy san'atning yo'nalishini belgilaydi. Bugungi kunda raqamli san'at, eksperimental musiqalar va performans san'ati aynan ijodkorlarning o'z yo'lini topishi natijasida rivojlanmoqda.

Biroq, kuzatuvlar natijasida ayniqsa tasviriy san'at misolida olsak, tabiiyki savol tug'iladi, haddan tashqari individuallik ijodkorni jamiyatdan uzoqlashtirishi mumkinmi? Ushbu masala ijodning ijtimoiy ahamiyati, san'atning jamiyatdagi o'rni hamda ijodkor shaxsining ijtimoiy muhit bilan aloqasi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga egadir.

Ijodkorning o'z dunyosiga sho'ng'ib ketishi, faqat o'z san'ati bilan mashg'ul bo'lishi uni ijtimoiy muhitdan ajratishi mumkin!... Chunki, ba'zi hollarda ijodkorning o'ziga xos san'at tili ba'zan keng auditoriya tomonidan tushunilmaydi, natijada ijodkorni tor doiraga cheklab qo'yishi, uni jamiyatdan ajratib qo'yishi mumkin.

Masalan, konseptual san'at va eksperimental ijod yo'nalishlari ba'zida faqat san'at sohasi mutaxassislari tomonidan anglanadi, keng jamoatchilik esa bu asarlarni tushunishda qiyinchilikka duch kelishadi. Shu nuqtayi nazardan, san'at faqat shaxsiy ifoda emas, balki jamiyat bilan aloqaning o'ziga xos tili bo'lib xizmat qilishi ham muhimligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Binobarin, ijodkor jamiyat bilan muloqotda bo'lishi, uning ehtiyoj va qadriyatlarini hisobga olishi ijodning keng qabul qilinishiga zamin yaratadi. Aynan shu sababli,

ijodiy individuallik va jamiyat bilan bog'liqlik o'rtasida muvozanat bo'lishi kerak.

Ijodiy individuallik – ijodkorning shaxsiy uslubi va betakror yondashuvi orqali yangi g'oyalarni yuzaga keltirish salohiyati sifatida namoyon bo'ladi. Har bir ijod mahsuli muallifning ichki dunyosini aks ettirib, o'ziga xos san'at tili orqali ommaga ta'sir ko'rsatadi. Individuallik ijodkorning mustaqil fikrlashiga, kreativ qarorlar qabul qilishiga va yangilik kashf etishiga xizmat qiladi. Tarixga nazar tashlasak, san'atning turli sohalarida o'ziga xosligi bilan ajralib turgan ijodkorlarning muvaffaqiyati aynan individuallik tufayli shakllanganini ko'rishimiz mumkin.

Ijodiy erkinlik – esa san'atkorning har qanday tashqi yoki ichki cheklovlardan xoli bo'lib, o'z fikrlarini to'liq ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishini anglatadi. Erkinlik ijodning yangi qirralarini shakllantiradi, yangi g'oya va ifoda usullarining paydo bo'lishiga imkon yaratadi. Ijodkor o'z san'atini bema'lol ifoda etishi uchun ijtimoiy va madaniy muhitda erkinlik tamoyillari shakllangan bo'lishi kerak. Siyosiy, diniy yoki jamiyatdagi muayyan qoidalar ba'zan ijodkorning erkinligini cheklashi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, san'atning rivojlanishi ijodiy erkinlikning ta'minlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Tarix davomida san'at erkinligi ijodkorlarning yutuqlari bilan bog'liq bo'lib, yangi davr tendensiyalari aynan ijodiy erkinlik orqali shakllangan. Masalan, impressionizm va abstrakt san'at an'anaviy san'at tamoyillaridan chetlanib, ijodkorning ichki his-tuyg'ularini aks ettirishga asoslangan.

Individuallik va ijodiy erkinlik o'zaro chambarchas bog'liq tushunchalar bo'lib, ularning muvozanati ijod jarayonining samaradorligini belgilaydi. Agar ijodkor o'z fikrlarini erkin ifodalash imkoniga ega bo'lsa, bu uning o'ziga xosligini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, individuallik me'yordan oshsa, ijtimoiy kontekstdan yiroqlashish xavfi tug'iladi, shuning uchun san'atning ijtimoiy vazifasi ham muhim ahamiyatga ega.

Albatta ijodiy individuallik san'at rivojlanishi uchun zarurdir. Bunda eng muhim jihat – ijodkor o'z san'atini yaratishda jamiyat bilan muloqot o'rnatish va kommunikativ jihatni inobatga olishdir. Ushbu mavzu san'atshunoslar, ijodkorlar va auditoriya o'rtasidagi aloqalar nuqtayi nazaridan yanada chuqur tadqiqotni talab etadi.

Zamonaviy san'atda shaxsiy ekspressiya eng muhim tamoyillardan biri hisoblanib, XXI asr san'ati tobora individuallikka asoslanib, ijodkorning ichki dunyosi va shaxsiy tajribalarini aks ettirishga e'tibor qaratmoqda. Bu tamoyil san'atning turli yo'nalishlarida – tasviriy san'at, musiqa, teatr, adabiyot va raqs kabi sohalarda namoyon bo'lib bormoqda.

Shaxsiy ekspressiya san'at asarining chuqurligi va samimiyligini belgilaydi. U ijodkorning o'z fikrlarini, hissiyotlarini va dunyoqarashini san'at vositasida bayon qilishiga yo'l ochadi. Shuningdek, ijodkorlar o'z asarlari orqali jamiyatdagi muammolar, shaxsiy kechinmalar va global mavzularni yoritib, odamlarni muhim masalalar ustida fikr yuritishga undaydi. Biroq, ekspressiv san'atning o'ziga xos shakllari ba'zan tor doirada tushuniladi. Shu sababli, zamonaviy ijodda muvozanat muhim — asar ijodkor shaxsiyatini ifodalashi bilan birga, keng auditoriya bilan ham muloqot qilishi kerak.

San'atning kommunikativ vazifasi shuni ko'rsatadiki, ijodkor faqat o'z dunyoqarashi bilan cheklanib qolmasligi, balki o'z asarlari orqali jamiyat bilan muloqotga kirishi muhimdir. Albatta, san'atkorning shaxsiy fikri va hissiyotlari san'atning chuqurroq va mazmunli bo'lishiga xizmat qiladi. Ijodkor o'z asarlariga ichki dunyosini singdirib, tomoshabin yoki tinglovchiga mazmun va his-tuyg'ular yetkazishga harakat qiladi. Bu san'atni faqat estetik hodisa emas, balki inson ruhiyatining aks ettirish vositasiga aylantiradi.

Umuman olganda, san'atkorning shaxsiy fikri va his-tuyg'ulari ijodning asosi bo'lib, san'atni shaxsiy va ijtimoiy darajada ta'sirchan qiladi.

Individuallik va jamiyat o'rtasidagi muammolar ko'p qirrali va murakkab masalalar bo'lib, ular shaxsning o'ziga xosligi hamda jamiyat talablariga moslashish jarayonida yuzaga keladi. Ushbu muammolarni quyidagicha izohlash mumkin:

- Shaxsiy erkinlik va jamiyat talablari: Individuallik insonning o'z fikriga ega bo'lishi, mustaqil qaror qabul qilishi va o'ziga xos hayot tarzini shakllantirishini anglatadi. Biroq, jamiyatda yashash uchun muayyan qoidalar va me'yorlarga rioya qilish zarur [2].

- Ijtimoiy bosim va stereotiplar: Jamiyat ko'pincha shaxsdan ma'lum me'yorlarga moslashishni talab qiladi. Bu esa ba'zan individuallikni cheklashi va insonning o'zligini yo'qotishiga sabab bo'lishi mumkin.

- Ijtimoiy va iqtisodiy muammolar: Ishsizlik, kambag'allik va tengsizlik kabi muammolar esa shaxsning o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun jamiyat individuallikni qadrlashi, inson huquqlarini hurmat qilishi va har bir shaxsning o'ziga xosligini rivojlantirishga imkon yaratishi lozim.

Jamoaviy madaniyatning individuallik bilan o'zaro ta'siri murakkab jarayon bo'lib, ba'zan ijtimoiy mazmunning yo'qolish ehtimolini keltirib chiqarishi mumkin. Bu holat quyidagi omillar bilan bog'liq:

- Ommaviy madaniyatning ustunligi: Globalizatsiya va ommaviy madaniyatning kuchayishi natijasida mahalliy va an'anaviy madaniy shakllar zaiflashishi mumkin. Bu esa jamiyatning o'ziga xos ijtimoiy mazmunini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

- Shaxsiy identifikatsiyaning zaiflashishi: Individuallikning haddan tashqari kuchayishi ba'zan jamoaviy madaniyatga zarar yetkazishi mumkin. Agar shaxslar o'z jamiyatiga bog'liq bo'lishni kamroq his qilsalar, ijtimoiy mazmun va umumiy qadriyatlar zaiflashishi ehtimoli ortadi.

- Madaniy merosning yo'qolishi: Agar jamiyatda individuallik jamoaviy qadriyatlardan ustun qo'yilsa, an'anaviy san'at, urf-odatlar va madaniy merosning davomiyligi xavf ostida qolishi mumkin[3].

Bu muammolarni hal qilish uchun jamiyat individuallik va jamoaviy madaniyat o'rtasida muvozanatni saqlashi, shaxsiy erkinlikni hurmat qilishi bilan birga, ijtimoiy mazmunni mustahkamlashga harakat qilishi lozim.

San'at albatta jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydi, chunki u nafaqat estetik zavq bag'ishlaydi, balki ijtimoiy mas'uliyatni ham o'z zimmasiga oladi. San'atning jamoatchilik uchun ahamiyatini quyidagi funksiyalari bilan izohlash mumkin:

- Madaniy merosni saqlash: San'at milliy va madaniy o'zligini mustahkamlashga yordam beradi. U an'analar, urf-odatlar va tarixiy voqealarni aks ettirib, kelajak avlodlarga yetkazadi.

- Ijtimoiy muammolarni yoritish: San'at ijtimoiy muammolarni ko'tarib chiqish va jamoatchilik e'tiborini jalb qilish vositasi bo'lishi mumkin. Masalan, tasviriy san'at, teatr yoki kino orqali jamiyatdagi muammolar haqida fikr bildirish mumkin.

- Ta'lim va tarbiya: San'at insonning ma'naviy va intellektual rivojlanishiga hissa qo'shadi. U yosh avlodni axloqiy qadriyatlar, ijodiy fikrlash va estetik tushunchalar bilan tanishtiradi.

- Ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash: San'at jamoani birlashtirishga yordam beradi. Musiqa, raqs, teatr va boshqa san'at turlari odamlarni bir maqsad atrofida birlashtirishda umumli vosita sifatida foydalaniladi.

Biroq, jamoat hissi ham ijodning ajralmas qismi hisoblanadi. San'at jamiyat bilan bog'lanishi, undagi muammolar, qadriyatlar va madaniy tendensiyalarni aks ettirishi lozim. San'at tarixida bu muammoga turli uslublar orqali yechim topilgan – masalan, san'at harakatlari jamiyatning muammolarini aks ettirishga intilgan, ijtimoiy san'at esa to'g'ridan-to'g'ri odamlar bilan bog'lanishga yo'naltirilgan.

Muvozanatni topish uchun ijodkor bir nechta yondashuvlardan foydalanishi mumkin:

- Ijodiy hamkorlik – turli san'at turlari va ijodkorlar bilan birga ishlash, jamiyat bilan bog'liqlikni kuchaytirish.

- Interaktiv san'at – tomoshabin yoki auditoriya bilan bevosita aloqaga kirish, fikr almashish va o'z san'atini muhokama qilish.

- Maqsadga yo'naltirilgan san'at – ijtimoiy, madaniy yoki falsafiy muammolarni aks ettirish orqali jamiyatga ta'sir ko'rsatish.

Eng muhim narsa – san'atni individuallik va jamoatchilik ehtiyojlarini muvozanatlashtirish orqali yanada ta'sirchan va mazmunli qilishdir. Tarixda, san'at turli ijodiy uslublar va yo'nalishlar jamiyatdagi o'zgarishlarni aks ettirib, ijtimoiy fikrga ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, realizm, so'z erkinligi va ijtimoiy san'at jamiyat bilan bog'liq muammolarni yoritishda muhim rol o'ynaydi.

So'z erkinligi ijodkorlar uchun eng muhim tamoyillardan biri bo'lib, san'at orqali jamiyat muammolarini ochiq ifodalashga imkon beradi. Ijodkorlar tarixan siyosiy, madaniy va ijtimoiy masalalarni san'at vositasida ochiq muhokama qilganlar. Ijtimoiy san'at bevosita jamiyatning dolzarb masalalarini yoritishga va muhokama qilishga yo'naltirilgan san'at turidir. Bu yo'nalishdan foydalangan san'atkorlar jamiyatda ijtimoiy adolat, inson huquqlari va tenglik masalalarini ko'tarib chiqqanlar.

Ijodkorlar turli uslublar orqali jamiyat muammolarini yoritib, odamlarni fikrlashga va harakat qilishga undaydi. Ushbu yo'nalishlar bugungi kunda ham san'at va madaniyatning

rivojlanishida muhim rol o'ynashda davom etmoqda.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, san'at faqat ijodkorning individualligini namoyon etish vositasi emas, balki auditoriya bilan muloqot qilishning kuchli mexanizmi hamdir. Ijodning yoinki, san'atning ijtimoiy ta'sir kuchi — uning auditoriya tomonidan qanday qabul qilinishi va tushunishi bilan belgilanadi. Ushbu o'zaro ta'sir jarayoni san'atning ijtimoiy vazifasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa ijodda kommunikativ yondashuvning zarurligini anglatadi. Shu sababli, san'atning rivojlanishida auditoriyaning roli juda muhim. Ijodkor jamiyatning ehtiyojlari, madaniy tamoyillari va ijtimoiy muammolarini hisobga olgan holda ijod qiladi. Bunday o'zaro ta'sir san'atni ko'proq maqsadga yo'naltirilgan qiladi va uning jamiyatga ta'siri kuchayadi.

San'at va auditoriya o'rtasidagi aloqaning asosiy shakllari:

- Tanqid va tahlil: San'at asarlari jurnalistlar, san'atshunoslar va tomoshabinlar tomonidan tahlil qilinadi, bu esa ijodning ma'nosini kengroq tushunishga yordam beradi;

- Ijtimoiy san'at: Jamiyatda dolzarb muammolarni aks ettirish orqali san'at auditoriyani o'ylantirish va harakatga undash vazifasini bajaradi;

- Madaniy kontekst: Har bir madaniyat san'atni turlicha idrok etadi. Bir madaniyatda radikal qabul qilingan asar boshqa jamiyatda an'anaviy san'at sifatida ko'rilishi mumkin.

Hammamizga ma'lumki, san'at - jamiyatning madaniy an'analari va tarixiy merosi bilan bog'liq. Bugungi kunda, O'zbekiston san'ati ko'p asrlik an'analari asosida rivojlanib kelgan bo'lsa-da, zamonaviy san'atkorlar ushbu merosni yangi uslublar bilan boyitish orqali jamiyatga yaqinlashmoqda. Binobarin, har bir ijodkor o'z asarida milliy va madaniy qadriyatlarni aks ettirish orqali o'z individualligini jamoat ma'naviyati bilan uyg'unlashtirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, individuallik ijodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo'lib, san'at va madaniyatning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Har bir ijodkor o'ziga xos fikrlash uslubi va estetik yondashuvi orqali yangi san'at tamoyillarini yaratishga hissa qo'shadi. Shu sababli, individuallik ijodning innovatsion jihatini shakllantirib, ijodkorlik jarayonini boyitadi.

San'at faqat shaxsiy ifoda emas, balki ijtimoiy hodisa hamdir. Ijodkorlar o'z san'ati orqali jamiyatdagi muammolarni ko'tarib, jamiyatdagi o'zgarishlarni yoritib, odamlarni fikr yuritishga undaydi. Natijada, ijodiy individuallik san'atkorning ijodini nafaqat shaxsiy ifoda, balki jamoatchilikka ta'sir etuvchi kuchga aylantiradi.

Musiqqa, tasviriy san'at, teatr va adabiyot birlashib, ijodkorlikni kengroq auditoriya uchun tushunarli qiladi. Bu yondashuv ijodkorning

individualligini saqlagan holda, jamiyat ehtiyojlariga ham moslashtirish imkonini beradi. Individuallik va jamiyat ma'naviyati o'rtasidagi muvozanat san'atning ijtimoiy ta'sirini kuchaytiradi. Ijodkor o'z asarlarini milliy qadriyatlar, ijtimoiy mavzular va auditoriya bilan muloqot orqali jamiyatga moslashtirishi mumkin. Ushbu yondashuvlar san'atning nafaqat individuallik, balki jamoatchilik uchun ham muhim ekanligini ko'rsa

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son qarori.//”Xalq so‘zi”, 2020-yil 22-aprel, No82 (7584)
2. O. R. Quyliyeva, M. Rustamova, M. Xusniddinova, A. Eusbekova, and Sh. Turabekov. "Shaxs rivojlanishida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar" Academic research in educational sciences, vol. TIPI Conference 1, no. 1, 2024, pp. 314-320.
3. Ulug‘Bek Tolibjon o‘g‘li Ochilov. "Yoshlarimizda buzg‘unchi “ommaviy madaniyat”ga qarshi mustahkam mafkuraviy immunitet shakllantirishining psixologik xususiyatla- ri" Scientific progress, vol. 1, no. 4, 2021, pp. 139-146.
4. Urinbayev, Isroiljon Kadirjonovich. "San’atni jamiyat hayotining ijtimoiy o‘zgarishlardagi roli va ahamiyati." Oriental Art and Culture 5.6 (2024): 473-480.
5. Temirov, Murodjon Anvarovich. "THE ROLE OF COLORS IN EDUCATING INDIVIDUALS." Oriental Art and Culture 5.3 (2024): 431-437.